

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання
для студентів заочної форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.010100– Професійне навчання.
Електроенергетика.

Харків 2003

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
Українська інженерно-педагогічна академія

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання
для студентів заочної форми навчання

ЕН – кафедра електроенергетики

Спеціальності 6.010100– Професійне навчання.
Електроенергетика.

ЗАТВЕРЖЕНО МЕТОДИЧНОЮ
РАДОЮ УКРАЇНСЬКОЇ ІН-
ЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АКАДЕМІЇ,
протокол №8 от 17.06.2002 р.

БІБЛІОТЕКА
інженерно-педагогічної
академії м. Харкова

Харків - 2003 р.

УДК 621.310

Електричні машини та електропривод. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спец. 6.010100. –Професійне навчання. Електроенергетика. /Упорядник: Шевченко В.В. – Харків, УІПА, 2003. – 45с.

Приведена учбова робоча програма, що до вивчення курсу “Електричні машини та електропривод”, де наведені розділи, які вивчаються студентами протягом всього етапу навчання, сформульовані задачі курсу, дані методичні вказівки на допомогу його вивчення. Збірник включає перелік рекомендованих до проведення лабораторних робіт та завдання на виконання контрольних робіт. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс.

Відповідальний випусковий: док. техн. наук, проф. С.Ф.Артюх

Рецензент: канд. техн. наук, проф. В.Є. Пустоваров

Електричні машини та електропривод : Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спец. 6.010100 - Професійне навчання. Електроенергетика / Упорядник Шевченко В.В. - Україна, Харків: УІПА, 2003. - 45 с.

Навчальне видання

ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання енергетичного факультету спец. 6.010100 – Професійне навчання. Електроенергетика

Кафедра електроенергетики

Упорядник: доц. Шевченко В.В.

Формат 60x84. Умовно-друк. арк. 2. Тираж 100 екз.

(Українська інженерно-педагогічна академія

Ірина Смирнова
61003, м. Харків, вул. Університетська.16